

DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASASINING RAQAMLI MUHITIDA ANALITIK DASHBORDLARNI LOYIHALASH MOLIYAVIY NAZORAT VA REJALASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Sadikova Nafisa Yuldashevna

“Mirzo Ulug‘bek vorislari tayyorlov o‘quv kurslari markazi” MChJ o‘quv jarayoni uchun metodik mahsulotlar va didaktik materiallarni ishlab chiqish bo‘limi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674656>

Annotatsiya. Maqolada raqamlashtirish va moliyaviy mustaqillikka o‘tish sharoitida O‘zbekiston Respublikasi davlat oliy ta‘lim muassasalarining moliyaviy boshqaruv tizimini transformatsiya qilishning dolzarb masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, UzASBO va HEMIS idoraviy tizimlari o‘rtasidagi «axborot uzilishlari» muammosi aniqlangan va integratsiyalashgan BI-tizimini yaratish metodologiyasi taklif etiladi. Ishda ma‘lumotlarga ishlov berish sikli – ETL-jarayonlari va ma‘lumotnomalarni normallashtirishdan boshlab, turli boshqaruv darajalari (rektor, bosh hisobchi) uchun interaktiv dashbordlarning funksional prototiplarini loyihalashgacha batafsil tavsiflangan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati retrospektiv hisobga olishdan ma‘lumotlarga asoslangan proaktiv boshqaruv modeliga (Data-Driven Management) o‘tish imkoniyatidadir, bu esa hisobotlarni tayyorlash vaqtini 40–50 foizga qisqartirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: ta‘limni raqamlashtirish, oliy ta‘lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligi, BI-tahlil, dashboard, UzASBO, HEMIS, ma‘lumotlarga asoslangan boshqaruv, ETL-jarayonlari, strategik rejalashtirish.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы трансформации системы финансового управления государственными вузами Республики Узбекистан в условиях цифровизации и перехода к финансовой автономии. Автор выявляет проблему «информационных разрывов» между ведомственными системами UzASBO и HEMIS, предлагая методологию создания интегрированной BI-системы. В работе детально описан цикл обработки данных – от ETL-процессов и нормализации справочников до проектирования функциональных прототипов интерактивных дашбордов для различных уровней управления (ректор, главный бухгалтер). Практическая значимость исследования заключается в возможности перехода от ретроспективного («посмертного») учета к проактивной модели управления на основе данных (Data-Driven Management), что позволяет сократить временные затраты на подготовку отчетности на 40–50%.

Ключевые слова: цифровизация образования, финансовая автономия вузов, BI-аналитика, дашборд, UzASBO, HEMIS, управление на основе данных, ETL-процессы, стратегическое планирование.

Abstract. The article examines current issues of transforming the financial management system of public higher education institutions in the Republic of Uzbekistan in the context of digitalization and the transition to financial autonomy. The author identifies the problem of "information gaps" between the departmental systems UzASBO and HEMIS, proposing a methodology for creating an integrated BI system. The paper provides a detailed description of the data processing cycle – from ETL processes and reference directory normalization to the

design of functional prototypes of interactive dashboards for various management levels (Rector, Chief Accountant). The practical significance of the study lies in the possibility of transitioning from retrospective accounting to a proactive data-driven management model, which reduces the time required for reporting by 40–50%.

Keywords: digitalization of education, financial autonomy of universities, BI analytics, dashboard, UzASBO, HEMIS, data-driven management, ETL processes, strategic planning.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MOLIVAVIY MUSTAQILLIK

Jahon ta'lim tizimida kechayotgan global raqamlashtirish jarayonlari (Industry 4.0 va Big Data texnologiyalari integratsiyasi) oliy ta'lim muassasalarini (OTM) boshqarishning an'anaviy modellarini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida, xususan, oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar OTMlar oldiga strategik vazifalarni qo'yimoqda. Ushbu jarayonning huquqiy va konseptual asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi № PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni [1] xizmat qilmoqda. Mazkur hujjatda axborot tizimlarining uzviy integratsiyasini ta'minlash, ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirish va “qog'ozsiz” boshqaruvga o'tish ustuvor vazifa etib belgilangan.

So'nggi yillarda oliy ta'lim sohasidagi eng muhim islohotlardan biri – bu OTMlarga akademik, tashkiliy va moliyaviy mustaqillikning berilishidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrda № PF-35-sonli [3] hamda 2021-yil 24-dekabrda № PQ-60-sonli qarorlariga asosan, OTMlar o'z daromadlarini mustaqil shakllantirish, xarajatlar smetasini tasdiqlash va byudjetdan tashqari mablag'larni mustaqil ravishda va samarali boshqarish huquqiga ega bo'ldilar. Biroq, moliyaviy mustaqillik sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilishda xatoga yo'l qo'yish xavfi (riski) ortadi. Bunday sharoitda an'anaviy, sezgiga va eskirgan ma'lumotlarga tayangan boshqaruvdan voz kechib, ilmiy asoslangan va raqamli ma'lumotlarga tayangan Data-Driven Management (ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv) konsepsiyasiga o'tish ob'ektiv zaruratga aylanadi.

Biroq, moliyaviy mustaqillik nafaqat imkoniyat, balki katta mas'uliyat hamdir. G.A. Bekbayev ta'kidlaganidek, raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv infratuzilmasi katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) real vaqt rejimida qayta ishlashga tayyor bo'lishi lozim [4]. Amaliyotda esa UzASBO (moliyaviy hisob) va HEMIS (akademik ma'lumotlar) tizimlari o'rtasidagi texnologik uzilishlar samarali qaror qabul qilishga to'sqinlik qilmoqda. Shuning uchun ham, bugungi kunda boshqaruvda intuitiv yondashuvdan voz kechib, ma'lumotlarga asoslangan Data-Driven Management konsepsiyasini joriy etish, xususan, analitik dashbordlarni loyihalash universitetlarning strategik barqarorligini ta'minlashning yagona yo'li hisoblanadi.

JORIY HOLAT TAHLILI VA MUAMMONING QO'YILISHI

Bugungi kunda O'zbekiston davlat OTMlarining raqamli infratuzilmasida ikkita asosiy, o'z yo'nalishida kuchli, ammo bir-biridan ajratilgan (izolyatsiyalangan) tizimlar faoliyat yuritmoqda. Bular – moliya va hisob-kitob jarayonlarini qamrab oluvchi UzASBO dasturiy majmuasi hamda o'quv jarayonini boshqaruvchi HEMIS (Higher Education Management Information System) tizimi. UzASBO tizimi bevosita G'aznachilik bilan bog'langan bo'lib, xarajatlar smetasi ijrosi, kassa operatsiyalari, ish haqi va stipendiyalarni hisoblash uchun mo'ljallangan. HEMIS tizimi esa talabalar kontingentining akademik mobilligi, o'zlashtirish

ko'rsatkichlari, dars jadvallari va ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi yagona raqamli muhit hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu ikki tizim o'rtasida avtomatlashtirilgan, real vaqt rejimida (real-time) ishlovchi integratsiyaning yo'qligi sababli muassasa miqyosida “axborot vakuumi” va takroriy mexanik ishlar yuzaga kelmoqda.

Universitet rahbariyati uchun eng katta to'siq – bu moliyaviy ma'lumotlarning kechikish xususiyatidir. Joriy modelda HEMIS tizimidagi ma'lumotlar (masalan, talabalar harakati) buxgalteriyaga (UzASBO) bir necha kunlik kechikish bilan, ko'pincha qog'oz ko'rinishidagi buyruqlar va reyestrlar shaklida kelib tushadi. Masalan, to'lov-kontrakt asosida o'qiydigan talabaning o'qishdan chetlashtirilganligi yoki akademik ta'til olganligi haqidagi ma'lumot buxgalteriya tomonidan qayta ishlangunga qadar, tizimda byudjetga “virtual yuklama” yozilaveradi. Yagona analitik konturning yo'qligi rahbariyatning moliyaviy manzarani faqat retrospektiv tarzda – endi ta'sir ko'rsatib bo'lmaydigan o'tgan (“postmortal”) fakt sifatida ko'rishiga olib keladi. Bu holat rejalashtirishning aniqligini pasaytiradi va kassa uzilishlari (cash gap) xavfini keltirib chiqaradi. Shunday qilib, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni yagona platformada birlashtiruvchi Business Intelligence (BI) tizimini joriy etish ushbu muammolarning optimal yechimi hisoblanadi.

INTEGRATSIYALASHGAN BI-YECHIMNI LOYIHALASH METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot doirasida UzASBO va HEMIS tizimlari ma'lumotlarini yagona tahlilviy makonda birlashtirish uchun ko'p qatlamli axborot arxitekturasi ishlab chiqildi. Metodologik asos sifatida xalqaro miqyosda tan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash standarti – ETL (Extract, Transform, Load) algoritmi tanlandi. Mazkur jarayon ketma-ket bajariladigan uchta yirik bosqichdan iborat.

Birinchi bosqichda turli idoraviy tizimlardan birlamchi ma'lumotlarni xavfsiz va uzluksiz tortib olish mexanizmi yaratiladi. Ma'lumotlar oqimini ortiqcha yuklamaslik uchun asinxron API-so'rovlar yoki ma'lumotlar bazasining zaxira nusxalaridan (replica) kunlik avtomatik yuklash texnologiyasidan foydalaniladi.

- UzASBO bo'yicha integratsiya ob'ektlari: Hisobvaraqlardagi kunlik qoldiqlar, xarajatlar moddolari (tasniflagichlar) bo'yicha smeta ijrosining reja-fakt tahlili, xodimlar ish haqi fondi, debitorlik va kreditorlik qarzdorliklarining holati.
- HEMIS bo'yicha integratsiya ob'ektlari: Fakultetlar, ta'lim yo'nalishlari, kurslar va ta'lim shakllari (davlat granti va to'lov-kontrakt) bo'yicha talabalar soni dinamikasi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, imtiyozli va stipendiya oluvchi talabalar reyestrlari.

Amaliy tadqiqotlar davomida ma'lum bo'ldiki, eng ko'p mehnat talab qiladigan jarayon – bu turli tizimlardagi formatlarni bir-biriga moslashtirishdir. UzASBO va HEMIS tizimlari turli yillarda turli ishlab chiquvchilar tomonidan yaratilganligi sababli, ularning ichki ma'lumotnomalarida (kataloglarida) farqlar mavjud. Masalan, HEMIS tizimida fakultet qisqartirilgan nom bilan (masalan, "Iqtisodiyot fak."), UzASBoda esa byudjet xarajatlari markazi sifatida uzoq rasmiy nom bilan yuritilishi mumkin. Ushbu ziddiyatlarni bartaraf etish uchun araliq ma'lumotlar omborida (Data Warehouse - DWH) maxsus "muvofiqlik matritsasi" (Mapping Table) ishlab chiqildi. Ushbu matritsa orqali HEMISdagi har bir talaba va guruh identifikatori (ID) UzASBodagi aniq bir moliyaviy javobgarlik markaziga mantiqiy jihatdan bog'lanadi. Shuningdek, ushbu bosqichda noaniq (Null) qiymatlarni tozalash va ma'lumotlarni yagona valyuta va vaqt formatiga keltirish ishlari amalga oshiriladi.

Tozalangan ma'lumotlar bazasiga asoslanib, OTM boshqaruvining turli darajalari uchun Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI - Key Performance Indicators) tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim uchta yirik blokka bo'linadi:

1. Daromadlarni shakllantirish bloki: To'lov-kontrakt mablag'larining yig'ilish sur'ati (rejaga nisbatan haqiqiy tushum foizi), qo'shimcha ta'lim xizmatlari va ilmiy-tadqiqot grantlaridan keladigan byudjetdan tashqari daromadlar dinamikasi.
2. Xarajatlarni optimallashtirish bloki: Umumiy xarajatlar tarkibida mehnatga haq to'lash fondining (MHF) tutgan ulushi, bitta talabani o'qitish uchun sarflanadigan solishtirma xarajatlar (ta'lim yo'nalishlari kesimida tannarx kalkulyatsiyasi).
3. Moliyaviy barqarorlik bloki: OTMning moliyaviy avtonomiya sharoitida o'z xarajatlarini byudjetdan tashqari tushumlar hisobidan qoplash koeffitsiyenti (Self-Sufficiency Ratio).

VIZUALIZATSIYA VA PROTOTIPLASH: DASHBORD NAZORAT VOSITASI SIFATIDA

Tahliliy tizimning yakuniy va foydalanuvchi bilan muloqot qiluvchi qismi (Front-end) bu – interaktiv dashbordlardir. Quruq raqamlarga to'la va o'qish qiyin bo'lgan an'anaviy Excel jadvallaridan farqli o'laroq, dashbord axborotni vizual kognitiv qabul qilish qonuniyatlariga asoslanadi. Bizning loyihamızda boshqaruv iyerarxiyasiga mos ravishda ikki turdagi rolli vizualizatsiya modeli prototiplashtirildi.

Mazkur panel universitetning umumiy holatini yuqori darajada (High-level) aks ettiradi. Markaziy elementlardan biri sifatida fakultetlarning moliyaviy to'ldirilishi bo'yicha interaktiv "issiqlik xaritasi" (Heatmap) qo'llaniladi. Agar qaysidir fakultetda kontrakt tushumlarining keskin pasayishi yoki xarajatlarning me'yordan ortishi kuzatilsa, ushbu hudud xaritada qizil rang bilan belgilanadi. Rektor tegishli indikator ustiga bosish orqali ma'lumotlarning eng quyi qatlamigacha, ya'ni aniq qaysi kurs yoki guruhda qarzdorlik borligini ko'rish imkonini beruvchi "drill-down" (chuqurlashish) funksiyasidan foydalana oladi.

Ushbu panel operatsion jarayonlarni kundalik monitoring qilishga qaratilgan. Unda g'aznachilik limitlarining holati, bank hisobvaraqlaridagi qoldiqlar, kunlik va oylik kassa ijrosi grafiklari namoyish etiladi. Tizim rejalashtirilgan xarajatlar va haqiqiy tushumlar o'rtasidagi tafovutni avtomatik hisoblab, moliya bo'limi rahbariga bo'lajak kassa uzilishlari (mablag' yetishmovchiligi) haqida oldindan ogohlantiruvchi avtomatlashtirilgan signal (Alert) berish xususiyatiga ega.

Ushbu arxitekturani amaliyotga tatbiq etishda O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etiladi. Barcha yig'ilgan ma'lumotlar ochiq kodli va yuqori ishonchlilikka ega bo'lgan PostgreSQL relyatsion ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Vizualizatsiya va BI tahlil vositasi sifatida litsenziya xarajatlarini talab qilmaydigan, shu bilan birga katta ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlashda yuqori samaradorlik ko'rsatadigan Apache Superset yoki moslashuvchan FineBI platformalaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Bu texnologik yondashuv tizimni kelgusida respublikadagi boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga miqyoslash (scaling) jarayonini osonlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasasini boshqarish tizimini raqamli transformatsiya qilish – bu shunchaki mavjud jadvallarni elektron formatga o'tkazish emas, balki boshqaruv paradigmasini tubdan o'zgartirish, tafakkur uslubini yangilash demakdir. O'tkazilgan kompleks tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, UzASBO va HEMIS tizimlari o'rtasidagi

axborot uzilishlarini bartaraf etish universitetning moliyaviy barqarorligini ta'minlashning eng asosiy shartidir.

Ishlab chiqilgan integratsiyalashgan analitik dashbordlar va ma'lumotlarni konsolidatsiya qilishning ko'p bosqichli ETL algoritmi “xom” raqamlarni strategik boshqaruv aktiviga aylantirish imkonini beradi. Amaliy jihatdan ushbu innovatsion yechimning OTM muhitiga joriy etilishi quyidagi muhim natijalarga olib keladi:

1. Vaqt resurslarini tejang va optimallashtirish: Moliyaviy va akademik boshqaruv hisobotlarini tayyorlash, ma'lumotlarni qo'lda izlash va turli Excel fayllarni birlashtirishga sarflanadigan vaqt 40-50 foizga qisqaradi. Bu esa xodimlarni takrorlanuvchi mexanik ishlardan ozod qilib, ularning potensialini ma'lumotlarni intellektual tahlil qilishga yo'naltirish imkonini beradi.
2. Moliyaviy shaffoflik va proaktiv nazorat: Eskirgan ma'lumotlarga tayangan "postmortal" hisobdan voz kechib, proaktiv Data-Driven modeliga o'tish orqali universitet rahbariyati byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larning harakatini to'liq shaffof, real vaqt rejimida nazorat qilish vakolatiga ega bo'ladi.
3. Ilmiy asoslangan strategik rejalashtirish: Akademik (HEMIS) va moliyaviy (UzASBO) ko'rsatkichlarning yagona bazada integratsiyasi natijasida universitet har bir yo'nalish va fakultet bo'yicha ta'lim tannarxini aniq hisoblash, rentabellikni baholash va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini farazlarga emas, balki ilmiy asoslangan faktlarga tayanib shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, tavsiya etilgan Business Intelligence yechimlari nafaqat moliyaviy nazorat mexanizmlarini kuchaytiradi, balki O'zbekiston oliy ta'lim tizimida moliyaviy mustaqillik sharoitida raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim kafolati bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan yondashuvlar davlatimizning “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan oliy maqsadlarga – samarali, shaffof va zamonaviy raqamli ta'lim tizimini yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi № PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda № PQ-60-sonli “Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5793261>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrda № PF-35-sonli “Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5793251?ONDATE=25.12.2021>
4. Bekbayev G. A., Aleuatdinov G. A. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish: muammo va istiqbollari. // Oriens. 2022. T. 2. № 10. [https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-v-uzbekistane-i-ee-osnovnye-nappravleniya/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-v-uzbekistane-i-ee-osnovnye-napravleniya/viewer)
5. Kenzhayev Sh., Kazakova S. Zamonaviy didaktik o'qitish metodlari va ularning raqamli ta'lim muhiti bilan bog'liqligi. // Jamiyat va innovatsiyalar. 2024. <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/5047>

6. Raqamli iqtisodiyotni o'lchash va tahlil qilishning xalqaro tajribasi: metodologik yondashuvlar. // Cyberleninka.ru <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-izmereniy-tsifrovoy-ekonomiki/viewer>
7. Kirillova G. D. Didaktika sun'iy intellekt davrida innovatsion tizim sifatida. // Innovatsion jarayonlar. 2012. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-didaktika-kak-innovatsionnaya-sistema/viewer>